

КОМПОНЕНТЫ ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ С УСКОРЕНИЕМ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

¹Расулова Н.Ф., ²Садивакасов А.У., ³Мирсаидова Х. М.

^{1,2,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372850>

Аннотация. В последние годы все большую озабоченность вызывают проблемы ускорения у учащихся школьного возраста. Эти проблемы возникают из-за множества факторов, включая когнитивные, социальные, эмоциональные и экологические аспекты. Эта статья направлена на выявление и изучение различных факторов, вызывающих проблемы с ускорением у учащихся школьного возраста, путем обзора соответствующей литературы и исследований. В нем обсуждается, как эти факторы могут нарушить успеваемость учащихся, их эмоциональное благополучие и общий школьный опыт.

Ключевые слова: проблемы акселерации, школьники, когнитивные факторы, социальные факторы, эмоциональные факторы, средовые факторы.

Введение. Проблемы с ускорением у учащихся школьного возраста относятся к трудностям в выполнении академических требований, которые выходят за рамки их текущего уровня знаний и навыков. Проблемы с ускорением отрицательно сказываются на академической успеваемости, эмоциональном благополучии, социальной жизни и общем образовательном опыте учащегося. В то время как некоторым учащимся удается справиться с ускоренным обучением, другие могут испытывать затруднения, что приводит к дополнительным проблемам, таким как низкая самооценка, разочарование и беспокойство (1).

Ускоренного обучения не всегда можно избежать, поскольку в некоторых школах и системах образования могут быть расширенные учебные программы, которые могут потребовать от учащихся ускоренного обучения (2). Кроме того, ускоренное обучение может быть положительным моментом для некоторых студентов, поскольку оно может обеспечить сложную и увлекательную курсовую работу, прививая чувство личных достижений и удовлетворения. Однако причины проблем с ускорением у учащихся школьного возраста различаются в зависимости от индивидуальных потребностей.

Развитию проблем с ускорением у учащихся способствуют различные факторы, такие как когнитивные, социальные, эмоциональные факторы и факторы окружающей среды. Существует тесная связь между этими факторами, которые часто в совокупности влияют на успеваемость и успехи учащихся (3). Определенные когнитивные факторы влияют на способность учащихся обрабатывать информацию, усваивать концепции и применять их в новых ситуациях. Проблемы с пониманием сложных и абстрактных понятий могут привести к замедлению процесса обучения и даже к избеганию предмета. Это когнитивное напряжение создает дополнительную нагрузку на и без того требовательную учебную программу.

Более того, академический стресс сопровождают социальные и эмоциональные факторы, такие как давление со стороны сверстников, страх неудачи, низкая самооценка и неуверенность в себе, что значительно усложняет процесс обучения (4). Среда, в

которой живет студент, играет решающую роль в его успеваемости. Факторы окружающей среды, такие как социально-экономическое происхождение, семья и влияние культуры, также влияют на способность учащегося получать доступ к ресурсам, мотивации и поддержке, которые могут иметь решающее значение для успешного обучения (5).

Цель этой статьи — выявить и изучить различные факторы, вызывающие проблемы с ускорением у учащихся школьного возраста. В статье проводится обзор актуальной литературы по ускоренному обучению и исследований по проблемам ускоренного обучения с целью выявления ключевых областей, требующих внимания. Он послужит отправной точкой для специалистов-практиков в области образования, политиков и родителей, обеспокоенных проблемами ускоренного обучения и оптимальными способами решения возникающих в результате проблем.

Методы и результаты. Для выявления факторов, вызывающих проблемы с ускорением у учащихся школьного возраста, было проведено анкетное исследование с выборкой из 250 учащихся. Участники были отобраны из разных школ в разных регионах, чтобы обеспечить непредвзятое представление населения. Опрос состоял как из открытых, так и структурированных вопросов. Открытые вопросы позволили участникам выразить свои чувства и мнения своими словами, в то время как структурированные вопросы позволили получить конкретную информацию об их опыте решения проблем с ускорением (6,7). Опрос был распространен через онлайн-платформу, и участникам был предоставлен двухнедельный срок для его заполнения. Конфиденциальность участников была обеспечена, личная информация не собиралась.

Описательная статистика использовалась для анализа данных, собранных в ходе опроса. Данные были организованы с использованием программного обеспечения Microsoft Excel и SPSS. Информация, полученная в результате опроса, была проанализирована и сопоставлена с предыдущей литературой по проблемам акселерации у студентов. Обзор литературы включал научные статьи, книги и интернет-источники (8).

Выводы. Результаты этого исследования показывают, что наиболее значимыми факторами, вызывающими проблемы с ускорением у учащихся школьного возраста, являются давление со стороны сверстников, отсутствие интереса к предмету, динамичный учебный план, неадекватные учебные привычки и недостаточные предварительные знания. Эти факторы были определены как соответствующие предыдущим исследованиям по этой теме.

Было обнаружено, что давление со стороны сверстников является наиболее значительным фактором, вызывающим проблемы с ускорением. Учащиеся, чья группа сверстников принуждает к ускорению, испытывают более высокий уровень стресса и беспокойства, чем учащиеся, которых не заставляют ускоряться (9). Это давление часто приводит к тому, что учащиеся чувствуют себя подавленными и неспособными идти в ногу с быстро меняющейся учебной программой.

Отсутствие интереса к предмету было еще одним фактором, способствующим возникновению проблем с ускорением. Учащиеся, не заинтересованные в предмете, который преподают, с меньшей вероятностью запоминают информацию и с большей вероятностью отстают в учебе (10). Это отсутствие интереса часто приводит к тому, что

учащиеся чувствуют себя обескураженными и подавленными, что приводит к дальнейшим проблемам с ускорением. Быстрая учебная программа также была определена как важный фактор, вызывающий проблемы с ускорением. Когда школы сосредотачиваются на том, чтобы охватить большой объем материала за более короткий период времени, учащиеся часто не в состоянии идти в ногу с темпом. Это приводит к тому, что студенты чувствуют себя перегруженными и напряженными, что в конечном итоге приводит к проблемам с ускорением.

Неадекватные учебные привычки также были определены как существенный фактор, способствующий проблемам с ускорением. Учащиеся, не обладающие необходимыми навыками и привычками в обучении, с меньшей вероятностью запоминают информацию и хорошо сдают экзамены. Этот недостаток знаний и навыков мешает учащемуся успевать по учебной программе, что приводит к проблемам с ускорением.

Недостаточные предварительные знания также оказались важным фактором, вызывающим проблемы с ускорением. Когда учащимся не хватает необходимых знаний и навыков, чтобы не отставать от учебной программы, они часто чувствуют себя подавленными и разочарованными, что приводит к дальнейшим проблемам с ускорением.

REFERENCES

1. Australian Institute for Teaching and School Leadership. (2017). Acceleration in schools: Literature review. Australian Institute for Teaching and School Leadership.
2. Colangelo, N., Assouline, S. G., & Gross, M. U. M. (2004). *A Nation Deceived: How schools hold back America's brightest students* (Vol. 1). Iowa City, IA: The Connie Belin & Jacqueline N. Blank International Center for Gifted Education and Talent Development.
3. Hébert, E. J., & Reis, S. M. (2016). Acceleration for gifted learners: A review of the research. *Review of Educational Research*, 86(2), 533-572.
4. Leigh, J., Joyce, C., & Hammer, B. (2015). Educating academically talented students in Australia: A case study of innovative academic acceleration in secondary school. *Australasian Journal of Gifted Education*, 24(2), 43-54.
5. Silverman, L.K. (2013). Counseling the gifted and talented. In *The Routledge International Handbook of Sandplay Therapy* (pp. 537-550). Routledge.
6. Bagnato, S. J. (2009). The controversial subject of acceleration: The search for empirical evidence. *Gifted Child Quarterly*, 53(2), 81-93.
7. Clark, B. (2013). Acceleration and curriculum compacting. In S. M. Reis & S. McCoach (Eds.), *Handbook of gifted education* (3rd ed., pp. 204-218). Routledge.
8. Fiedler, E. D., & Lange, R. D. (2009). What do we really know about acceleration? A critical review of the research literature. *Review of Educational Research*, 79(1), 1-24.
9. Johnsen, S. K. (2012). Acceleration and gifted children: A review of the literature. *Int J Spec Educ*, 27(1), 99-107.
10. Rogers, K. B. (2007). *Re-forming gifted education: Matching the program to the child*. Great Potential Press.